

Les rôles de l'accès à l'information et des facteurs géographiques dans l'adhésion à l'assurance santé en milieu rural sénégalais

Marwân-al-Qays Bousmah^{1,2}, Sylvie Boyer², Richard Lalou³, Bruno Ventelou⁴

Résumé

Au Sénégal, comme ailleurs, l'accès à l'information semble déterminer l'intérêt porté par les individus aux systèmes d'assurance maladie, influençant ainsi leur comportement d'adhésion. En nous appuyant sur des données collectées en 2019-2020 dans la zone rurale de Niakhar au Sénégal, cette étude apporte un nouvel éclairage sur le rôle de l'accès à l'information et des facteurs géographiques comme déterminants clés d'une adhésion effective aux Mutuelles de Santé Communautaires par les habitants des zones rurales. Dans l'ensemble, nos résultats visent à aider les décideurs publics à mieux définir la feuille de route de la couverture de santé universelle, afin qu'ils adaptent leurs politiques de sensibilisation à l'assurance maladie et améliorent l'accès aux mutuelles ainsi qu'aux structures sanitaires qui leurs sont affiliées.

Faits Saillants

- Le Sénégal présente encore de faibles taux d'adhésion à l'assurance maladie. Selon nos données, seulement 7 % des ménages de la zone rurale de Niakhar ont un membre couvert par une Mutuelle de Santé Communautaire sur une base volontaire (payante).
- La connaissance des Mutuelles de Santé Communautaires est une condition nécessaire mais ne suffit pas à elle seule à favoriser l'adhésion des populations.
- La distance géographique agit comme une double contrainte à l'adhésion aux mutuelles : une première jouant sur la connaissance des mutuelles, et une deuxième jouant directement sur le comportement d'adhésion parmi les personnes qui ont connaissance des mutuelles.

¹ Université Paris Cité, IRD, Inserm, Ceped, F-75006 Paris, France

² Aix Marseille Univ, Inserm, IRD, SESSTIM, Sciences Économiques & Sociales de la Santé & Traitement de l'Information Médicale, ISSPAM, Marseille, France

³ Université Paris Cité, MERIT, IRD, F-75006 Paris, France

⁴ Aix Marseille Univ, CNRS, AMSE, Marseille 13001, France

Introduction

Le Sénégal, comme la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, voit dans l'extension de l'assurance maladie une stratégie essentielle pour atteindre la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). Cela s'est en partie traduit par la mise en place de Mutuelles de Santé à base Communautaire (MSC) et à but non lucratif. Ainsi, le Sénégal a mis en place en 2013 une politique visant à instaurer au moins une MSC dans chaque communauté rurale du pays.

Deux conditions sont requises pour que les bénéficiaires soient couverts par la MSC :

- Avant d'accéder aux soins, ils doivent d'abord aller chercher une « lettre de garantie » auprès de leur MSC.
- Ils ne peuvent se faire soigner que dans les établissements de santé qui ont un accord avec leur MSC.

L'accès à l'information sur ces dispositifs mutualistes semble être une des premières conditions pour l'effectivité de cette politique de CSU. Mais, face aux faibles taux d'adhésion auxquels font face ces dernières, on peut constater que les niveaux de connaissance des dispositifs des MSC sont encore très faibles.

Dans cette étude, nous étudions en parallèle les facteurs qui déterminent d'abord la connaissance du système des MSC, puis ceux qui déterminent l'adhésion effective à une MSC.

Méthodes

Une enquête quantitative

L'enquête transversale CMutuelleS a été menée entre novembre 2019 et mars 2020 dans la communauté rurale de Niakhar, dans la région de Fatick. 1002 ménages ont été enquêtés, représentant environ un tiers de tous les ménages de cette zone de 30 villages. Ces ménages ont été stratifiés en fonction du statut d'adhésion de leurs habitants à une MSC.

Une modélisation économétrique

Dans cette étude, nous utilisons un modèle de sélection nous permettant d'estimer en deux étapes - mais conjointement - l'accès à l'information et la décision d'adhérer à une MSC. Le raisonnement est simple : on ne peut prendre de décision sur le fait d'adhérer à une MSC que si l'on est informé de son existence et de son fonctionnement.

Nous testons donc formellement l'hypothèse que l'accès à l'information conditionne l'adhésion effective à une MSC, de telle sorte qu'ignorer ce problème de « sélection » fausserait l'estimation des déterminants de l'adhésion (dont les facteurs géographiques). Ainsi, notre étude propose de corriger l'estimation « naïve », souvent rencontrée dans la littérature, qui suppose implicitement que toutes les personnes ont une bonne connaissance des MSC.

Résultats

La population étudiée comprend 1607 adultes âgés de 15 ans. La Figure 1 illustre le fait que le niveau de connaissance est effectivement une précondition à une adhésion effective aux MSC.

Figure 1 : Structure des données : sensibilisation et adhésion aux Mutuelles de Santé Communautaires

La distance géographique agit comme une double contrainte sur l'adhésion aux MSC. Elle agit d'abord indirectement via la connaissance des MSC, puis directement parmi les personnes qui les connaissent.

❖ **La distance à la mutuelle la plus proche diminue les chances de connaître les systèmes d'assurance santé :**

Nos résultats montrent que la probabilité d'être sensibilisé aux MSC est d'environ 30 % en moyenne pour les personnes vivant à 2 km de la mutuelle la plus proche, alors qu'elle descend à environ 20 % pour les personnes vivant à 8 km de la mutuelle la plus proche. Plus la distance est grande, plus la probabilité de connaître les MSC (et, plus généralement, d'être sensibilisé aux systèmes mutualistes) est faible. Ceci est observable dans la Figure 2.

❖ **La distance supplémentaire à parcourir dissuade les personnes d'adhérer aux MSC :**

Parmi les personnes qui connaissent les mutuelles, la probabilité d'adhésion varie en fonction de la distance supplémentaire qu'elles doivent parcourir afin de pouvoir bénéficier des soins couverts par la MSC. Cette distance supplémentaire à parcourir est due à deux mécanismes :

- ❑ **Un système de « lettre de garantie » :** pour pouvoir être pris en charge, les bénéficiaires d'une MSC doivent d'abord récupérer une lettre garantissant leur identité au sein de leur mutuelle avant d'aller se faire soigner dans un centre de santé.
- ❑ **Un système d'affiliation de certains centres de santé à la mutuelle :** souvent, les centres affiliés ne sont pas les centres les plus proches ou ceux habituellement fréquentés par les personnes.

Nos résultats montrent que cette distance supplémentaire à parcourir dissuade les personnes d'adhérer aux MSC. On voit par exemple que la probabilité d'adhésion est d'environ 18 % en moyenne pour les personnes qui connaissent les mutuelles et qui ne doivent pas parcourir de distance supplémentaire pour être couvertes en cas de recours aux soins primaires. En revanche, cette probabilité n'est plus que de 10 % chez les personnes qui connaissent les MSC mais qui doivent parcourir 6 km supplémentaires afin de pouvoir bénéficier de soins primaires couverts par la MSC. La Figure 3 illustre ces résultats.

Figure 2 : Probabilité d'être sensibilisé à l'assurance santé en fonction de la distance à la MSC la plus proche

Figure 3 : Probabilité d'adhésion à une MSC en fonction de la distance supplémentaire à parcourir en cas de recours aux soins

Recommandations

- ❖ Améliorer l'accès à l'information et la compréhension des principes et du fonctionnement des systèmes d'assurance maladie en milieu rural, notamment via des campagnes d'information, en particulier dans les zones les plus reculées.
- ❖ Densifier le maillage territorial des bureaux des MSC.
- ❖ Assouplir le système de « lettre de garantie » imposant aux malades une distance supplémentaire à parcourir afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins de santé par la mutuelle.
- ❖ Élargir le nombre de structures sanitaires affiliées aux MSC pour faire face aux contraintes territoriales des personnes.

Remerciements : Les auteurs tiennent à remercier les participants à l'étude, le personnel de l'Observatoire de Population de Niakhar, ainsi que les membres du programme UNISSAHEL.

Sources consultées ou recommandées : Cette étude a été publiée dans l'article suivant, disponible en accès libre : Bousmah, M.-Q., Boyer, S., Lalou, R., & Ventelou, B. (2021). Reassessing the demand for community-based health insurance in rural Senegal: Geographic distance and awareness. *SSM - Population Health*, 16, 100974. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100974>

Pour plus d'informations sur le projet UNISSAHEL

Description et organisation : L'objectif du programme UNISSAHEL est de comprendre et d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans quatre pays (Mali, Niger, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRFC) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

www.unissahel.org / coordination.unissahel@gmail.com / mounia.baidai@ceped.org

